

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

POKLIK VA ULUG'LIK TİMSOLI

Toshkent davlat Transport universiteti

Transport tizimlari boshqaruvi

fakulteti 3-bosqich talabasi

zarnigorxushnazarova@gmail.com va

Transport tizimlari boshqaruvi

fakulteti 2-bosqich talabasi

Temirova Madina

ANNOTATSIYA. Bizlar buyuk mutafakkir ajdodimiz shoir Mir Alisher Navoiyga bag'ishlab kecha va tadbirlar o'tkazganimizda ul zotni "G'azal mulkinging sultoni" deb ataymiz. Bu ta'rifni ilk marotaba qo'llagan shoir Maqsud Shayxzoda hayotimizda yuksak e'tirofga sazovor bo'lgan shaxs sifatida shakllangan. she'riyat, do'st, e'zozlash, dramalar

KALIT SO'ZLAR. Ozarbayjon, qadr, iste'dod, tarjimon, mutafakkir

XX asr o'zbek adabiyoti shunday buyuk shoir va yozuvchlarni yetishtirib berdiki, ularning ijodiy izlanishlari va mehnatlari tufayli milliy adabiyotimiz xuddi shu davrda o'z taraqqiyotining yuksak bosqichiga ko'tarildi.

Maqsud Shayxzoda 1908 yil 25 oktyabrda Ozarbayjon Respublika Ganja viloyatining Oqtosh (Agdash) shahrida dunyoga kelgan Uning otasi Ma'sumbek

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Shixliev Peterburg universitetining tibbiyot fakultetini tugatgan va Oqtoshda yangi usuldagi ilk maktabni tashkil etgan ziyolilardan biri edi. Maqsud Shayxzoda 1917 yilda ana shu 1- bosqich maktabda muallim Muxtor Afandizodaning qo'lida ta'lim oldi. Ikkinchi sinfni faqat a'lo baholar bilan tugatganligi sababli yuqori bosqich maktabning 3-sinfiga o'tkazildi.

Falakning ajoyib ishlarini qarangki, Maqsud Shayxzoda bilan shu maktabda, bir sinfda o'qigan o'quvchilar orasidan taniqli kompozitor, rassom va muallimlar etishib chiqqan. Shulardan biri xalq ta'limi xodimi Idris Aliev bo'lib, u Shayxzoda ning bolalik yillarini eslab, bunday so'zlarni aytgan::

"Biz, Maqsud, Said va Shokir bir sinfda o'qir edik. Biz ikki xalq o'g'li

Maqsud Shayxzoda ta'lim olgan bilim maskani Maqsudning otasi Ma'sumbekning sa'yharakati bilan tashkil topgan Oqtoshdagi yangi usuldago birinchi maktab edi. Ma'sumbek maktab va o'quvchilarang ahvolidan tez-tez xabar olib turardi.

Maqsud yoshligida o'zi ham tinchimas, bizga ham tinchlik bermas edi. U ziyrak, sinchkov, shijoatli o'g'lon bo'lib, bir ishni boshladimi, albatta, uni oxiriga yetkazmay qo'ymasdi .Maqsud shunday ziyrakligi va tirishqoqligi tufayli muallimlar e'tiborini qozonib, 1921 yilda bir guruh tengdoshlari bilan birga Boku shahridagi dorilmuallimiga o'qishga yuboriladi. 1925 yili mazkur bilim yurtini a'lo baholar bilan tugatgach, Ozarbayjon Maorif xalq komissarligi yo'llanmasi bilan Darband shahriga yo'l oladi. Darbanddagi 1-bosqich maktabda bir yil xizmat qilgach, Dog'iston Maorif xalq komissarligiga murojaat qilib, Bo'ynoq shahriga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ishga ko'chirishlarini so'raydi va 1927 yilning iyun oyiga qadar Bo'ynoqdagi pedagogika bilim yurtida jamiyatshunoslik fanidan dars beradi.

Maqsud Oqtosh singari kichik shaharlarda kamdan-kam uchrovchi taraqqiyparvar kishilar oilasida tug'ilgan edi Bo'lajak shoirning shakllanishida otasi Ma'sumbekning ishtiroki nihoyatda katta bo'lgan. Nafaqat otasi, balki onasi Fotimaxonim ham oqtoshlik ayollarning ijtimoiy faollashuviga ta'sir ko'rsatgan kishilardan edi. Mashhur ozar adibi va jamoat arbobi Mirza Ibrohimovning shahodat berishiga ko'ra, uning ota-onasi ziyrak, zehnli farzandlarining qobiliyatini o'stirishga alohida e'tibor bergan, ularda ilm-fanga ixlos, go'zallikka nisbatan muhabbat tuyg'usini uyg'otgan. Maqsud ular ta'sirida xushyor, zukko, bilimdon, yangilikka talpinuvchi, jamiyatda ro'y berayotgan voqea va hodisalar mohiyatini tushunishga intiluvchi yigit bo'lib ulg'aya boshlagan. Shunday zukko yigitning o'sha paytda yoshlar o'rtasida tarqalgan va ular e'tiborini qozongan gazeta va jurnallarni o'qimasligi aql bovar qilmas hodisa edi.

Shayxzoda o'ziga qo'yilgan aybni asoslovchi biror dalil bo'lmaganligi sababli ishini qayta ko'rishlarini talab qilib, tegishli idoralarga arizalar yozadi. Shundan keyin OGPU (Birlashgan Davlat Siyosiy boshqarmasi) kollegiyasi huzuridagi Maxsus ken- gash Shayxzoda ishini qayta ko'rib, uni Toshkentga 3 yilga surgun qilish haqida hukm chiqaradi.

Shayxzoda o'zbek yurtiga kelib, dastlab otasining toshkentlik tanishlaridan biri Sobir Sharipovning Shahrizabz ko'chasidagi uyida yashay boshlaydi. U

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Toshkentda hayotining yangi, bahor tarovatidek toza va beg'ubor davrini boshlab, o'ziga Shayxzoda taxallusini qabul qiladi.

Shayxzoda ijodi Bokudagi tahsil yillarida boshlangan, desak, adolatdan bo'ladi.

Atoqli Ozarbayjon yozuvchisi va davlat arbobi Mirza Ibrohimov Shayxzodaning Bokuda kechgan talabalik yillarini eslab, bunday degan edi:

"O'sha olovli davrda yosh shoirning xalq bilan naqadar yaqinligini, xalqning o'lmas ijodiga muhabbatini ko'rsatuvchi "Narimon haqida xalq ertagi" degan asari 1927 yili "Maorif va madaniyat" jurnalida chop etilgan edi. "Dog'iston xotiralari" turkumida bosilgan mazkur asar o'n to'qqiz yashar Maqsudning qalami dadillashganini, badiiy so'z yaratishga qodir ekanini ro'y-rost namoyish qilish bilan birga adabiyot olamiga yangi bir iste'dod sohibi qadam qo'yganidan darak berar edi. Yosh shoirning fazilati uning butun his-tuyg'ulari bilan chambarchas bog'lanib, uyg'unlashib ketganligida edi. Taqdir Maqsudni minglab tengqurlari singari hayot dengizining asov to'lqinlari qa'riga tashladi. U ba'zan dengizning quturgan dovullariga qarshi tik borar, ba'zan esa, Sa'diy aytganidek, yuragini sokin mavjlar ixtiyoriga topshirar edi. Yigirma yoshida bu to'lqinlar uni qardosh O'zbekiston tuprog'iga keltirdi. Buyuk Ulug'bekning, Navoiyning muqaddas vatani Maqsudning o'z farzandidek mehribon quchog'iga oldi va uning ulkan shoirlik iste'dodiga qo'sh qanot baxsh etdi».

Shayxzodaning bizgacha etib kelgan aksar she'rlari 1921- 1922 yillarda Boku va Darband shaharlarida yozilgan. Ammo shoining o'zi ijodining qachon

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

boshlanganligi haqida so'zlab, bunday yozgan edi: "Men agar kitobxonlarimga hali alifboni egallamasdan oldin she'r yaratganman, deb aytsam, ular balki mening bu gapimni yo hazil, yoki kinoyaviy ma'noda bir mubolag'adur, deb talqin qilishlari mumkin. Ammo bu chin gap. Mening otam rahmatlik (o'z zamonasining ilg'or ziyolisi, doktor) odatda bolalarga she'r o'qib berar va keyin ayrim so'zlarni aytib berib, shu so'zga mos qofiya topishni bizlardan talab qilar edi. Qofiya ham vazn ohangiga qulog'im o'rganib ketib, men besh yasharligimda 8-10 misradan iborat bir "masal" to'qiganim esimda.

Siyohdon bilan bog'liq ravishda shoir ijod jarayoniga mas'uliyat hamda talabchanlik bilan yondashish lozimligi haqidagi fikr-mulohazalarni ilgari suradi «Siyohdon Javobgar, Yo'qsa ikkimizga haqli gap tegur kabi so'zlarda o'zining ijodkor sifatidagi burchi va mas'uliyatini bir lahza bo'lsada unutmasdan ijod qilganligi oydinlashadi. Zero, Shayxzoda ijodiy merosining mangulikka daxldorligi aynan ana mas'uliyatni anglab qalam tebralishi bilan bog'liqdir

Olamga dong taratgan shot dilidagi armonlari ushalganda, siyohdonini unutmaydi Fikrlaridagi tiniqlikni ifoda etishda munosib hissa qo'shgan shoir. Bu shunchaki siyohdon yoki oddiygina bir siyoh emas.

Shayxzoda o'ziga xos siyosiy-mafkuraviy o'tkirlik, poetik nutq ohangidag dadilik, hayot keng ko'lamda qamray bilishi, ijtimoiy muammolarga keskin munosabat bildirish, estetik idealiga qattiq ishonchi hatlar o'z ifodasini topgan. Shu orqali tasvir ob'ektiga bo'lgan munosabatini ifoda etgan G'afur G'ulom daftar sahifalariga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

tomayotgan har qatra satrlarida keltirgan edi.

Agar shoirning hayotiy hodisa mazmuniga real voqelikdan kelib chiqib urg'u berayotgan nazarda tutilsa, G'afur G'ulomning tushunchalari yordamida g'oyat mubolag'ali tanitishga erishadi, ma'naviy-ruhiy kechinmani bilan tasvirlaydi .

“Ayriliq” she'rining ayniqsa, so'nggi ikki misrasi e'tiborli:

Ammo uning bevaqt o'limiga, oh,

Senda ham, menda ham bor jindek gunoh!

Maqsud Shayxzodaadabiyotinio'zbek “Jaloliddin Manguberdi”, “Mirzo Ulug'bek” nomli tarixiy dramalar bilan boyitdi. Shekspir, Bayron, Maxmumquli, Tagor, Avetik Isaakyan, Nozim Hikmat asarlarining o'zbek tiliga o'girilgan qator namunalarida Shayxzodaning yuksak tarjimonlik san'ati namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.5-sif adabiyot darsligi "Sharq" nashriyoti 2015 yil

2.<https://saviya.uz>

